

एक देश एक चुनाव की प्रासंगिकता

डॉ अजय कुमार ओझा

असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग

एम.एम.कालेज बिहिया, संबंध वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा भोजपुर बिहार

Corresponding Author- डॉ अजय कुमार ओझा

Email: Ojhaajay019@gmail.com

सारांश:

भारत जैसे अनेकता में एकता वाला देश जो की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के ताज से सुशोभित है, जहां पर जीवंत लोकतंत्र का मूल्य विद्यमान है। उस जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया हैं। स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होती है। भारत जैसे देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। यदि हम अपने देश के चुनाव पर एक नजर डालें तो हम पाते हैं कि हमेशा ही देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। चुनाव के इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में ही रहता है। इसके चलते प्रशासनिक उथल-पुथल के साथ विकास कार्यों को प्रभावित होना लाजमी है। देश में लगातार चुनाव के कारण देश में बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्याएं आती है। इन समस्याओं से निजात पाने तथा सरकार की भारी बजट खर्च को बचाने के लिए एक देश एक चुनाव आवश्यक कदम होगा। वैसे यह पद्धति नया नहीं है अपितु हमारे देश में 1952 से 1967 तक लोकसभा तथा विधानसभाओं का चुनाव साथ-साथ कराया गया था। अतः आगे करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, थोड़े बहुत सुधारों के साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी जिसको कर के हम अपने देश को बार-बार चुनाव कराने वाले खर्चों से बचा सकते हैं। पूरे कार्यकाल तक सरकारें अपने विकास कार्य को निर्बाध रूप से गतिमान बनाए रख सकते हैं। सरकारी तंत्रों तथा सरकारी कर्मचारियों को चुनावी मोड से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें भाग लेने वाले अध्यापकों के चलते बाधित शिक्षा को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। अतः एक देश एक चुनाव होना अत्यंत ही आवश्यक है।

शब्द कुंजी: चुनाव, देश, विधानसभा, लोकतांत्रिक, व्यवस्था

शोध उपयोगिता:- एक देश एक चुनाव से समाज के लोगों की समय की बचत होगी। बार-बार के चुनावी मोड में रहने की स्थिति से निजात मिलेगी। सामूहिक विवासा कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बार-बार के खर्चों से राहत मिलेगी तथा उन पैसों को अन्यत्र विकास कार्यों में लगाया जा सकता है, जिससे देश का चहुंमुखी विकास सम्भव होगा।

शोध प्रणाली:- शोध पत्र को पूर्ण करने में द्वितीय श्रोतों के उपयोग, पत्र, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पूर्व के करारों के चुनावों एवं आज के चुनावों का तुलनात्मक अध्ययन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। साथ ही इस सन्दर्भ में लोगों के विचारों को प्राथमिकता के रूप में विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक पद्धति से लेख को पूरा किया जाएगा।

परिचय:- एक देश एक चुनाव का मूल भाव यह है कि भारतीय संघीय देश में तीन स्तर के बड़े चुनाव होते हैं। जैसे कि लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत का चुनाव इन तीनों चुनाव में बेतहाशा खर्च एवं भाग दौड़ मचा रहता है। तथा सरकारी कामकाज के साथ-साथ आम जन का कामकाज भी प्रभावित होता रहता है। साथ ही विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। इन विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे इसलिए इन तीनों चुनावों को एक साथ करने का विचार अति उत्तम है। एक साथ चुनाव कराने से समय तथा धन दोनों का ही बचत होगा और हम उस धन का उपयोग अन्य विकास के कार्यों में लगा सकते हैं।

इस अवधारणा की उत्पत्ति आज या आज के नेताओं की उपज नहीं है। यह पूर्व में भी हमारे देश में हो चुका है। आजादी के उपरांत 1952, 1962 और 1967 के चुनाव एक ही साथ हुए हैं। एक ही साथ चुनाव कराने का तात्पर्य है कि एक मतदाता एक ही दिन सरकार के सभी स्तरों केंद्रीय राज्य तथा स्थानीय के लिए मतदान एक साथ कर सकते हैं। अतः एक साथ चुनाव कराने को एक देश एक चुनाव भी कह सकते हैं।

यदि हम अपने देश के चुनाव पर गौर करें तो हमारे देश में अनवरत हर वर्ष कहीं न कहीं चुनाव होता ही रहता है, औसतन एक साल में 5 से 7 विधानसभा का चुनाव होते हैं। जिससे पूरा देश हर वर्ष चुनावी मोड में ही नजर आती है।

वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव अलग-अलग आयोजित किए जाते हैं। वह तब होता है जब वर्तमान सरकार का पांच साल का कार्यकाल या तो समाप्त होता है या जब भी विधायिका भंग होती है। विधानसभाओं और लोकसभा की शर्तें एक दूसरे के साथ सिंक्रनाइज हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। उदाहरण स्वरूप इस प्रकार समझा जा सकता है कि राजस्थान में 2018 के अंत में चुनाव हुए जबकि तमिलनाडु में 2021 में चुनाव हुए।

- इस प्रकार से लगभग हर राज्य की यही स्थिति है। कभी यदि विधायिका भंग हो जाए या आपातकाल लग जाए

तो चुनाव पहले भी हो सकता है। यह तो हमारे देश के चुनाव क्रम कंडिका है, जो लगातार बनती बिगड़ती रहती है। इन चुनाव में खर्चों पर नजर डाला जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के 2017 के चुनाव में खर्च का सी एम एस प्री पोल पोस्ट स्टडी के सर्वे में सामने आया कि विधानसभा के चुनाव में 5500 (पांच हजार पांच सौ) करोड़ रुपए प्रत्याशी एवं पार्टी ने मिलकर खर्च किया। वहीं 2018 के कर्नाटक राज्य के चुनाव में 10500 (दस हजार पांच सौ) करोड़ रुपए खर्च हुए सी सी एस सर्वे के मुताबिक दलों ने खर्च कर डाले यदि इन दोनों चुनावों के खर्चों को एकत्रित किया जाए तो यह 1600 (सोलह हजार सौ) करोड़ होता है, यह तो लीगल खर्च का अनुमान है। इसके अलावे भी पार्टी और नेता नोट बोट के खेल में न जाने कितना काला धन बाढ़ के पानी की तरह बहा देते हैं। जिसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है।

इन आंकड़ों पर गौर करें तो दोनों चुनाव एक ही वर्ष के अंतराल पर हुए यदि यह दोनों चुनाव एक साथ होते तो सामान्यतः एक खर्च जरूर बच जाता और न जाने कितना काला धन बचता।

बार-बार होने वाले चुनाव से केंद्र और राज्य सरकारों को भारी खर्च करना पड़ता है। इससे जनता की पैसे की बर्बादी होती है, और विकास कार्य बाधित होते हैं। संसदीय अस्थाई समिति की 79 वीं रिपोर्ट के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने से उस राज्य में जहां चुनाव हो रहा है केंद्र और राज्य सरकार की सामान्य सरकारी गतिविधियों और कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया जाता है। इससे नीतिगत पक्षाघात और सरकारी घाटा होता है।

चुनाव की स्थिति में भारी मात्रा में सुरक्षा बल भी तैनात करना पड़ता है। यदि 16वीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस चुनाव में भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 10 मिलियन सरकारी अधिकारियों की सहायता ली अब इस पर विचार किया जाए तो जब इतने मिलियन जवान चुनाव कराने में लगेंगे तो देश की सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा और खर्चा पर भी।

लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता के लागू रहने से जनता का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बार-बार होने वाले चुनाव प्रचार के कारण भी ऐसा होता है। जिसमें आमजन का सामान्य कार्य भी होना मुश्किल होता है। यदि कोई रोगी व्यक्ति को अस्पताल ले जाना हो तो सड़क जाम से निकलना मुश्किल हो जाता है और रोगी का रास्ते में ही इतिश्री हो जाता है।

बार-बार चुनाव होने के कारण जाती, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा सबसे आगे रहता है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह मुद्दा निरंतर राजनीति से कायम होता है। बार-बार होने वाले चुनाव से शासन को दीर्घकालीन नीतियों के अपेक्षा अल्पकालिक नीतियों की ओर जाने को प्रेरित करती है। जिससे विकास की गति थम सी जाती है। चुनाव के बाद एक बार सभी समुदाय पर महंगाई की भार

पड़ती है जो पांच साल के कार्यकाल में तो एक वर्ष का समय तो इसी की भरपाई करने में ही लग जाती है, आर्थिक नियोजन पीछे पड़ जाता है और सरकार तो कई बार अत्यधिक व्यय में पड़ जाती है। जिसकी भरपाई भ्रष्टाचार जैसे भयंकर राक्षस को जन्म देती है जो रक्तबीज के समान जितने खून धरा पर गिरे उतने रक्त बीज पैदा होते हैं। ठीक उसी तरह से भ्रष्टाचार भी अनेकों रूपों में उत्पन्न होता रहता है। सुनने में तो यहां तक आता है कि कई नेता खड़े होने के लिए इतना पैसा कर्ज ले लेते हैं कि जीतने के लिए वे किसी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। करण की उनको इन पैसों की भरपाई करने का उपाय भी सरकार में ही तलाशना होता है। जो विकास के कार्यों को अवरुद्ध करते हैं, लेकिन उनका विकास निरंतर ही बना रहता है।

बार-बार के चुनाव से जनता इतनी परेशान हो जाती है कि चुनाव के प्रति उदासीन भाव का जन्म होता है। जो कि मतदान के औसत पर प्रभाव डालता है, साथ ही जीवन्त लोकतंत्र के लिए इसको हानी के सिवाय कुछ और नहीं कह सकते।

एक देश एक चुनाव से लाभ की क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो उसकी गहराई से अध्ययन करने के उपरांत मिला की जनता की पैसे की बचत होगी। बार-बार के चुनाव में लगने वाले भारी खर्चों से निजात मिलेगा, प्रशासनिक ढांचे और सुरक्षा बलों के बोझ को हल्का किया जा सकता है। साथ-साथ चुनाव यह सुनिश्चित करेगा कि सत्ता रूढ़ पार्टी लगातार चुनावी मूड में रहने के बजाय अपने विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का संपूर्ण समय मिलेगा, साथ-साथ चुनाव करने से बार-बार आचार संहिता नहीं लागू होगी इसलिए सरकारें समयबद्ध तरीके से नीतियों एवं कार्यक्रमों को लॉन्च करने में सक्षम होगी। इससे नीति की निरंतरता सुनिश्चित होगी प्रशासनिक मशीनरी चुनाव प्रचार के बजाय विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगी तथा शिक्षकों को छुट्टियों के डर के बिना काम करने में मदद मिलेगी और वह अपना समय स्कूल और विश्वविद्यालय में दे सकेंगे जिससे शिक्षण कार्य बाधित नहीं होगा। एक साथ चुनाव कराने से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। एक साथ का चुनाव वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ भी काम करेगा।

एक देश एक चुनाव की पक्षकारों की बातें माने तो कहा जाता है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर प्रयोग किया जाता है। हालांकि देश में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। किंतु राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। कुछ विश्लेषक यह मानते हैं की लगातार चुनाव होते रहने से राजनेताओं और पार्टियों को सामाजिक समरसता भंग करने का मौका मिल जाता है। जिसकी वजह से अनावश्यक तनाव की परिस्थितियां बन जाती है। एक साथ चुनाव कराए जाने से इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है।

जनतंत्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सुशासन सुनिश्चित करना भी है। एक देश एक चुनाव स्थिरता निरंतरता और सुशासन सुनिश्चित करने में अहम साबित होगा। बार-बार होने वाले चुनावों के कारण राजनीतिक दलों द्वारा एक के बाद एक लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, जिससे अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है साथ ही देश का आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है।

कुछ इसके नकारात्मक पहलू भी हैं जो उसको जैसे हो रहा है वैसे चलाने के पक्ष में हैं। इसको राजनीतिक नजरिए से देखकर भी इसके नकारात्मकता को उजागर करते हैं। कुछ लोगों का मत है कि दोनों चुनावों को साथ कराने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। एक दूसरा पहलू है कि यदि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इन परिस्थितियों में भी चुनाव आवश्यक हो जाता है। इन दोनों ही अवस्थाओं को इसके रास्ते का रोड़ा माना जा रहा है। इसको दूर करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन कर के इस समस्या से निजात पाया जा सकता है।

कुछ नाकारात्मक सोच वाले नेताओं जनप्रतिनिधियों के अंदर या भय व्याप्त है कि दोनों चुनाव यदि एक साथ हो तो मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर मानेंगे और क्षेत्रीय समस्याएं पीछे छूट जाएंगे। जब हमारे देश में जी एस टी जैसा कर कानून एक साथ एक समान पूरे देश में लागू हो सकता है तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं।

एक देश एक चुनाव कराने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा यहां के राजनेताओं में आपसी सहमति बनाना है। यह संभव नजर नहीं आता कारण हमारे देश में विपक्ष का निर्माण सरकार द्वारा गलत करने वाले कार्यों पर अंकुश लगाने हेतु हुआ है। वहीं विपक्ष कार्यों का नहीं पार्टी तथा व्यक्ति के विरोध में अपना समय बर्बाद करते हैं और अनावश्यक धर्म संप्रदाय के बातों में उलझाए रखना चाहते हैं। वैसे में स्वाभाविक है कि यह एक देश एक चुनाव का वे समर्थन करें एक देश एक चुनाव जनता और देश के लिए लाभदायक होते हुए भी यह उनके विरोधी के खेमे का अस्त्र न बन जाए इसलिए भी इसका विरोध करके इसके रास्ते अवरोधित करने का कार्य करेंगे।

दूसरे रूपों में पहले हम इसको सीमित आधार पर कुछ राज्यों में व्यवहार्यता का आकलन करने और चुनौतियों से निपटने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह काम शुरू कर सकते हैं। जैसे 17 वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। इसलिए आम चुनाव अप्रैल से मई के बीच संभावित है, लेकिन केंद्र सरकार इससे पहले भी चुनाव करा सकती है, ताकि अधिक से अधिक राज्यों का चुनाव भी लोकसभा के साथ हो सके इस अवधि में कम से कम 10 (दस) राज्य विधानसभाओं में आम चुनाव के लिए निर्धारित समय से पहले या उसके आस पास समाप्त हो रहा है, उसको साथ में मिलाकर एक राष्ट्र एक चुनाव का खाका तैयार किया जा सकता है।

एक देश एक चुनाव की बात पर आपसी समिति जरूर होनी चाहिए। इस पर आपसी बहस होनी चाहिए इस बात में सभी राजनीतिक दलों को शामिल होना चाहिए। एक बार बहस शुरू होने पर जनता की राय को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना चाहिए यहां एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते हमारा देश इस बहस के नतीजे का अनुसरण कर सकता है।

निष्कर्ष:

सारे पहलुओं पर विचार करने के उपरांत देश के वर्तमान स्थिति को देखते हुए संविधान में कुछ आवश्यक सुधार करके तथा यहां के राजनेताओं एवं प्रतिनिधियों में आपसी सामंजस्य बनाकर देश को लगातार इलेक्शन मोड में रहने से रोकने के लिए एक देश एक चुनाव एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे हमें अपनाना चाहिए जिससे बार-बार के चुनावी खर्चों के बोझ से देश उबर सके और विकास की गति को नया आयाम मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. प्रगति दर्पण पत्रिका
2. घटना चक्र पत्रिका
3. सृजन लोक आर
4. हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र
5. दैनिक जागरण समाचार पत्र
6. दैनिक भास्कर समाचार पत्र
7. चुनाव आयोग की वेबसाइट
8. दृष्टि आई ए एस का लेख
9. वैजू आई ए एस का लेख
10. लोकसभा चैनल डिबेट का अंश
11. एक देश एक चुनाव पर ला कमीशन का रिपोर्ट.